

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

наднормативний час, середнє відхилення від нормативного часу, середня швидкість перевезення вантажу, добовий пробіг транспортного засобу, кількість прибуття вантажу за нормативний час (рис. 1).

Список використаних джерел

1. Загорянський В. Г., Мороз М. М., Гайкова Т. В. Якість та контроль транспортного процесу (вантажні та пасажирські автомобільні перевезення): навч. посібник. Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2023. 138 с. URL: http://document.kdu.edu.ua/el_vid.php?spec=275.03 (дата звернення: 04.11.2025).

2. Кучерук Г. Ю. Якість транспортних послуг: управління, розвиток та ефективність: монографія. Київ: Держ. екон.-технол. ун-т транспорту, 2011. 205 с.

DOI: 10.5281/zenodo.18462534

**SELF-MANAGEMENT AS A TOOL FOR PERSONAL DEVELOPMENT OF
A MANAGER**

Biliavskiy V., PhD in Economics, Associate Professor

Shestak Ya., PhD in Technical Sciences, Senior Lecturer of the Department of Software Engineering and Cybersecurity; Director of the Information and Computing Centre of the Main Centre of Information Technologies

Diana Sokolenko, Bachelor's degree applicant, specialty D3 "Management", State University "Kyiv Aviation Institute"

Modern business conditions are characterised by highly dynamic business processes, as well as uncertainty and complexity of management processes. In a globalised economy, where competition is intensifying and efficiency requirements are increasing, the role of the manager as the central figure in management is becoming decisive. The managerial activities of a manager include strategic planning, process organisation, staff motivation, performance monitoring and the creation of a favourable environment for innovation. One of the key factors in a manager's success is their ability to manage themselves effectively, i.e., to manage their personal time, resources, competence development and personal growth.

Small and medium-sized businesses today occupy an important place in the socio-economic system of Ukraine, as they contribute to the solution of many

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

important tasks – from job creation to providing civil society with necessary goods and services. A key factor in their success is professional and effective management, which is carried out by both business owners and hired managers. The achievement of the company's strategic goals, the level of labour productivity and the socio-psychological climate in the team directly depend on the competence of the manager. The main functions of a manager include: planning activities, making management decisions, organising processes, forming the personnel structure, ensuring effective communication, motivating staff, and controlling and coordinating work. Therefore, self-management should be understood as a system of methods and practices aimed at the effective management of one's own resources, time, emotions, and behaviour to achieve personal and professional goals.

The concept of ‘self-management’ is multifaceted and is considered by scholars [1-2] to be one of the key factors in the personal and professional development of a manager. A summary of various approaches [3] shows that they all share a common idea, namely, conscious management of one's activities in order to achieve set goals and make the most effective use of one's resources. Self-management is especially important for a manager, since the effectiveness of teamwork and the performance of the enterprise as a whole depend on their ability to organise themselves.

Thus, self-management of a manager is a system of principles, methods and techniques for organising personal activities aimed at the effective use of time, resources and one's own potential. Unlike classical management, which focuses on managing other people and the enterprise as a whole, self-management focuses on the internal organisation of a manager's work. It should also be noted that personal development plays an important role in capitalising on self-management, namely: continuous professional development, learning new management technologies, and developing leadership and communication skills. In today's business environment, a modern manager must be flexible in making management decisions, able to quickly implement innovations in the company's business processes and adapt to change.

References

1. Soroka, O. (2024). Self-Management as a Component of the Management Culture of Higher Education Employees. *Achievements of the Economy: Prospects and Innovations*, (11). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14029346>.
2. Chaikina, A. (2021). Self-Management as the Main Competence of the Modern Manager. *Economics and Region*, 3 (82), 91–96. [https://doi.org/10.26906/EiR.2021.3\(82\).2371](https://doi.org/10.26906/EiR.2021.3(82).2371).
3. Svitovyi, O. (2021). Self-Management as an Effective Tool for Managerial Career Growth. *Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade. A Series of "Economic Sciences"*, 2-2 (104), 54-60. <https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-2-2-8>.

ЦІНОВА СТРАТЕГІЯ ЯК ЧАСТИНА МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСУ МІЖНАРОДНИХ ПІДПРИЄМСТВ

*Іванієнко В.В., к.е.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин та безпеки бізнесу
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця*

Цінова стратегія – це довгострокова політика, яка визначає, як компанія встановлюватиме ціни на свої товари чи послуги для досягнення стратегічних цілей. Вона включає набір правил та методів, що враховують витрати, конкуренцію, ринкову ситуацію та ціннісне сприйняття продукту клієнтами. Цінова політика оперує принципами та методиками визначення цін. Цінова стратегія це узагальнений план дій для реалізації цінової політики. Вона повинна відповідати загальній стратегії компанії та регулярно коригуватися. Маркетингова стратегія включає чотири основні елементи: продукт, ціну, місце та просування. Таким чином, це різні поняття одного процесу управління – ціноутворення.

До головних аспектів міжнародної цінової стратегії слід віднести:

- 1) глобальні цілі підприємства (стратегія повинна відповідати загальним цілям компанії, таким як лідерство за витратами, диференціація продукту чи вихід на нові ринки;
- 2) ринкова адаптація (ціни можуть значно відрізнятися залежно від